

A természetesnyelv-feldolgozás alkalmazása klinikai szövegeknél: egy szintetizált szövegtörzsön alapuló pilot-tanulmány

Buknicz Bendegúz¹, Ráosi Ferenc², Égerházi László³

^{1,2,3}Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar,
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet,

6720 Szeged, Korányi fasor 9.

egerhazi.laszlo@med.u-szeged.hu¹, rarosi.ferenc@med.u-szeged.hu²,
buknicz.bendi@gmail.com³

Összefoglaló: A természetesnyelv-feldolgozás (NLP) mindennapjaink részévé vált, és az orvostudományban is növekvő érdeklődés övezi. Ennek ellenére az NLP alapú módszerek egyelőre nem integrálódtak a mindennapos betegellátásba, részben az egészségügyi adatokkal kapcsolatos szigorú jogi szabályozások, részben pedig a korábbi NLP-modellek összetettsége miatt. Az új informatikai lehetőségek azonban arra ösztönöznek bennünket, hogy újragondoljuk ezeknek az eljárásoknak a potenciálját.

Szakirodalmi és klinikai anamnézismintákra épülő, saját fejlesztésű szöveggenerátorral homogén szerkezetű, de tartalmukban változatos anamnézisekből álló szövegtörzset szintetizáltunk 7, nagy populációt érintő krónikus betegségből és 40 gyógyszermarkából kiindulva. A 10 000 anamnézisekből álló törzs belső variabilitását statisztikai módszerekkel vizsgáltuk és Python alapú környezetben dolgoztuk fel NLP-technikákkal, majd egy szövegbányászati modellt készítettünk, amellyel logikailag összetartozó adatkécsék (pl. betegség–terápia kécsék, társbetegségek, kísérőtünetek) nyerhetők ki a szövegtörzsből.

A törzs anamnézisek közötti variabilitását 1709±173 karakterhossz és 78,8%-os átlagos fuzzy egyezés jellemezte, megerősítve a törzs szándékolt mérsékelt belső homogenitását. A felépített szövegbányászati modell széleskörű használhatóságát egy anamnézis-ellenőrző alkalmazás-prototípussal illusztráltuk, amely képes volt – egy ellenőrzött összerendelési mátrix alapján – validálni a megbetegedések és terápiák megfelelő párosítását a betáplált anamnézisszövegekben.

Eredményeink megerősítették, hogy a statisztikai megközelítésen nyugvó NLP-módszerek jelentős értéket képviselnek az orvosi szövegek feldolgozásában.

Bevezető

A természetesnyelv-feldolgozás (Natural Language Processing, NLP) a mesterséges intelligencia egy ága, amely lehetővé teszi a számítógépek számára az emberi nyelv megértését, értelmezését és generálását, megkönnyítve ezzel az ember és a gép közötti interakciót [1–4]. A természetesnyelv-feldolgozás mára mindennapjaink szerves részévé vált, és az orvostudomány területén is egyre nagyobb figyelem övezi. Az egészségügyben ugyanis hatalmas mennyiségű szemistrukturált szöveges adat (pl. klinikai dokumentációk, anamnézisek) keletkezik, és ezeknek a feldolgozásával olyan többletinformációkhoz lehet hozzájutni, amelyek javíthatják a betegellátás minőségét, új összefüggésekre mutathatnak rá vagy támogathatják a terápiás döntéseket.

Mindezek ellenére az NLP alapú módszerek egyelőre nem épültek be a mindennapos betegellátásba. Ennek egyik fő oka az egészségügyi adatokkal kapcsolatos szigorú jogi szabályozás, amely megnehezíti a szövegek kutatási és fejlesztési célokra történő felhasználását. Emellett a korai NLP-megoldásokra jellemző összetettség, valamint a működésükhöz szükséges időigényes feltanítás és jelentős számítási kapacitás szintén gátolta az elterjedésüket. Napjainkban azonban az informatikai eszköztár robbanásszerű fejlődése – a statisztikai természetű és mélytanulós szövegfeldolgozás terén elért eredményeket is beleértve – arra ösztönöz bennünket, hogy újragondoljuk az NLP szerepét az egészségügyi alkalmazásokban.

A jelen tanulmány bemutat egy saját fejlesztésű anamnézisgenerátort, amely tesztelési célra alkalmas, változatos szövegtörzset hoz létre valós anamnézisek fragmentumaiból és szakmai ajánlások példamondataiból kiindulva. Erre alapozva fejlesztettünk ki egy olyan – külső AI modulok nélkül futtatható – kis komplexitású munkafolyamatot, amely alapvető NLP-műveletek segítségével képes szemiautomatikusan feldolgozni nagy mennyiségű strukturálatlan klinikai szöveget, és címkézett információk segítségével alkalmas bizonyos összefüggések feltárására.

Módszer

A kifejlesztett, Python alapú anamnézisgenerátor 7, nagy populációt érintő krónikus betegség és (20 különböző hatóanyagot tartalmazó) 40 gyógyszernév kombinációját használja. A szövegek a valós klinikai anamnézisek szerkezetét imitálják, részeik között feltételes logikai kapcsolatok biztosítják a szöveg tartalmi integritását. A példaként bemutatandó elemzés szempontjából kulcsfontosságú anamnéziszrészek a

betegségelőzményeket és a terápiákat tartalmazó szakaszok, amelyek anamnézisenként 0–3 krónikus betegséget sorolnak fel. Ezekhez monoterápiás és kombinált terápiás kezelés egyaránt társulhat.

Egy mintaanamnézis az alábbiakban olvasható:

60 éves, kachexiás, rossz általános állapotú nő, akut alhasi fájdalom miatt szállítja OMSZ klinikánkra.

Eber, orientált, elmondása szerint panaszai két napja kezdődtek. Fájdalma tompa, napjában többször jelentkezik, felüléskor fokozódik. Hőemelkedésről számol be, mely a 37.5C-ot nem éri el, orra kicsit folyik, nem köhög. Hasmenése, hányása nem volt, székletürítése egyébként rendszeres. Vizelete nem csip, nem gennyes, nem véres. Testsúlya jelenleg 53 kg, mozgásszegény életmódot folytat, testsúlyát évek óta tartja.

Körelőzmény:

Gyermekkorában appendectomia (5 éves korában), 2020-ban sebészetben bal oldali csípőprotézis beültetése.

13 éve epilepszia miatt a Neurológia Klinika gondozása alatt áll (Dr. Szabó). 2011-től hypertónia miatt gondozás alatt áll. Terápia: 3x1 Kappra (500 mg), 3x1 Lamictal 50 mg, 3x1 Depakine Chrono 500 mg, fél tabl. 20 mg-os Press és 1 tabl 25 mg-os Hypothiazid naponta.

Élvezeti szerek:

nic.: 12 szál naponta, alk.: rendszeresen, elsősorban tömény, coff.: neg.

Vércsoport: B-

Kachexiás, rossz általános állapotú nőbeteg. Kp. vértelt bőr & nyálkahártya. Icterus, cyanosis nincs, boka környékén mko. mérsékelt, ujjbenyomatot tartó oedema. Nyaki adenomegalia nem látható. Thorax: Részarányos mellkasváz. A mellkas mozgása szimmetrikus. Dyspnoe észlelhető. Pangás a tüdő alsó mezőiben hallható. Cor: Ritmusos szív működés, tompult szívhangok. S3 galopp hallható. A csúcs felett 3/6-os intenzitású szisztolés zörej észlelhető. Carotidok felett zörej nem hallható. Abdomen: Has a mellkas szintje fölé domborodik, feszes. Jobb bordaív alatt kifejezett nyomásérzékenység és izomvédekezés. Murphy-jel pozitív. Máj, lép nem tapintható. Kp. élénk bélhangok. Vesetájak szabadok. Végtagok alakilag és funkcionálisan épek. Perifériás pulzus tapintható. Neuro: Gerinc ütögetésre nem érzékeny. Neurológia gócjel nincs.

Az anamnézisgenerátorral szintetizált korpuszhoz ugyancsak Python alapú szövegfeldolgozási munkafolyamatot fejlesztettünk ki, amely a következő fő lépésekből állt:

1. Normalizálás: a szövegek kisbetűssé alakítása.
2. A szimbólumok és irreleváns szavak eltávolítása: a felesleges karakterek és a kiértékelés szempontjából jelentéktelen szavak kiszűrése.
3. Tokenizálás: a szöveg felbontása kisebb (1–3 szavas) egységekre.
4. Címkezés (labeling): a kiértékelés szempontjából fontos tokenek címkéssel való ellátása, példánkban a betegségek „condition”, a gyógyszerek „medication” címkét kaptak.
5. Normalizálás: az azonos jelentésű tokenek egységesítése, például a szinonimák összevonása.

A címkézett tokenek alapján létrehoztunk egy együttes előfordulási mátrixot [5], amelynek soraiban a betegségek, oszlopaiban pedig a gyógyszerek szerepelnek. A mátrix elemei azt mutatják, hogy az adott betegség és gyógyszer hányszor szerepel együtt egy-egy anamnézisben. (Ez a mátrix természeténél fogva tartalmaz helyes és helytelen betegség–

gyógyszer összerendeléseket, azonban minél több anamnézist dolgozunk fel, annál jobban kiemelkednek a helyes összerendelések a helytelen összerendelések képezte „zajból”). Az így elkészült mátrixot oszloponként standardizáltuk: az egyes mátrixelemek értékéből levontuk az oszlopátlagot, majd elosztottuk az oszlop szórásával. Az egyes oszlopokon belül így kapott maximális z -értékek annál nagyobbak, minél kifejezettebb a helyes (vagy legalábbis leggyakoribb) összerendelődés a mátrixoszlopon belüli többi összerendelődéshez képest.

Eredmények

Az anamnézisgenerátor segítségével egy 10 000 anamnézist tartalmazó korpuszt hoztunk létre, amelyen belül az egyes anamnézisek átlagos hossza 1709 ± 173 karakter volt. Az anamnézisek közötti átlagos fuzzy egyezést 78,8%-nak találtuk, ami megerősítette, hogy bár a szövegek szerkezetükben hasonlóak, tartalmukban és megfogalmazásukban kellően változatosak.

Megvizsgáltuk, hogyan függ a helyes és helytelen összerendelődések kontrasztja az anamnézisek számától. Ehhez a kiindulási korpuszt különböző számú anamnézist tartalmazó részkorpuszokra bontottuk fel. Az *1. ábra* boxplotok formájában szemlélteti a maximális z -értékek eloszlását a részkorpuszok anamnézisszáma függvényében. Az eloszlások szóródása szignifikánsan csökkent az anamnézisszám növekedésével, az alsó kvartilisük már néhány száz anamnézis felett a $p < 0,05$ szignifikanciaszintnek megfelelő kritikus érték (1,96) fölé emelkedett, mediánjuk pedig telítődni kezdett, rámutatva, hogy már ekkora szövegolumennel meggyőző eredmény érhető el.

A munkafolyamat alkalmazási lehetőségeinek demonstrálására kifejlesztettünk egy interaktív szövegelemző alkalmazás-prototípust (*2. ábra*), amely kvázi valós időben képes klinikai szövegeket ellenőrizni a gyógyszerelés szempontjából. A szövegelemző a korábban ismertetett NLP-munkafolyamatot alkalmazza, majd egy betáplált adatbázis alapján címkézi a tokeneket. Ezt követően azonosítja a párosítatlan betegségeket vagy gyógyszereket, és a hiba kijavítását vagy az adatbázis bővítését követően újbóli ellenőrzést tesz lehetővé. A robosztus kialakításnak köszönhetően az alkalmazás segítségével technikai háttértudás nélkül is kihasználhatók az NLP előnyei klinikai környezetben.

1. ábra: A normalizált együttes előfordulási mátrix oszlopaiban előálló maximális z-értékek eloszlása a részkorszakokban lévő anamnéziszszám függvényében.

Medical Text: Kórelőzmények: 13 éve epilepszia miatt a Neurológiai Klinika gondozása alatt áll (Dr. Szabó). Allergiás a nyárfafélékre.

Terápia: 3x1 Kappra (500 mg), 3x1 Lamictal 50 mg, fél tabl. 20 mg-os Press és 1 tabl 25 mg-os Hypothiazid naponta.

korrekcióbeviteli lehetőség

Process Text

Processed ... kórelőzmények 13 **epilepsy** neurológiai klinika gondozása dr **allergy** nyárfafélékre terápia 31 **kappra** 500 mg 31 **lamictal** 50 mg tabl 20 mgos **pressa** 1 tabl 25 mgos **hypothiazid**

kórelőzmények_13 13_epilepszia epilepszia_neurológiai neurológiai_klinika klinika_gondozása gondozása_dr_allergiás allergiás_nyárfafélékre nyárfafélékre_terápia terápia_31 31_kappra kappra_500 500_mg mg_31 31_lamictal lamictal_50 50_mg

WARNINGS: | Unmatched condition: allergy | **hiba észlelése**

Unmatched medication: press |

Unmatched medication: hypothiazid |

adatbázis bővítése használat közben

Token:	<input type="text" value="Enter token..."/>	Condition:	<input type="text" value="GERD"/>
Label:	<input type="text" value="Enter label..."/>	Medication:	<input type="text" value="gaviscon"/>
Replace:	<input type="text" value="Enter replacement..."/>		
<input type="button" value="Add token"/>		<input type="button" value="Add therapy"/>	
<input type="button" value="Export updates"/>			

2. ábra: A kifejlesztett NLP-munkafolyamat alkalmazási lehetőségeinek demonstrálására szolgáló interaktív szövegelemző alkalmazás-prototípus felhasználói felülete.

Következtetések

Munkánk során alapvető NLP-módszerekkel sikerült rekonstruálni az összefüggéseket egy szintetizált klinikai szöveghalmazból, rámutatva, hogy a generatív mesterséges intelligenciára is jellemző, statisztikai természetű szövegfeldolgozás akár az aktuális adatvédelmi elvekkel összehangolható módon, külső AI-modellek nélkül is alkalmazható a klinikai dokumentációk elemzésében. Bár a bemutatott példa a gyógyszerelés helyeségét vizsgálta, megfelelően megválasztott címkézéssel korrelációk mutathatók ki például társbetegségeket vagy mellékhatásokat illetően, de felmérhető egy egészségügyi intézmény gyógyszerelési gyakorlata is, és azonosíthatók a leggyakrabban alkalmazott terápiák.

Egy alkalmazás-prototípuson keresztül szemléltettük, hogyan járulhat hozzá egy ilyen kezdeményezés a betegbiztonság javításához, csökkentve a gyógyszerelési hibákat, és elősegítve a klinikai adatbányászatot. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó jogi szabályozás letisztulásával a jövőben várhatóan olyan modulok is használhatóvá válnak, amelyek sokszorosára növelhetik az efféle alkalmazások teljesítőképességét. A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás fejlődése ugyanis olyan innovatív lehetőségeket teremt az orvosi szövegek feldolgozásában, amelyek radikálisan javíthatják az egészségügyi ellátás minőségét és hatékonyságát.

Munkánk rámutat tehát arra, hogy a statisztikai megközelítésen nyugvó NLP-módszerek jelentős értéket képviselnek az orvosi szövegek feldolgozásában, és eszközt adnak például a translációs medicina kezébe, hiszen a nagy mennyiségű klinikai adat mélyreható elemzése felgyorsítja a klinikai gyakorlatba beépíthető eredmények megszületését.

Hivatkozások

- [1.] Lauriola I, Lavelli A, Aiolfi F. An introduction to Deep Learning in Natural Language Processing: Models, techniques, and tools. *Neurocomputing* 2022; 470: 443–456.
 - [2.] Steedman M. Natural Language Processing. In: *Artificial Intelligence*. Elsevier, pp. 229–266.
 - [3.] Hirschberg J, Manning C. Advances in natural language processing. *Science* 2015; 349: 261–266.
 - [4.] Geetha V, Gomathy D, Yagn M, et al. The role of natural language processing. *IJSREM* 2023; 07: 1–11.
 - [5.] Sebro R, Kahn Jr. CE. Causal Associations Among Diseases and Imaging Findings in Radiology Reports. In: Séroussi B, Weber P, Dhombres F, et al. (eds) *Studies in Health Technology and Informatics*. IOS Press. Epub ahead of print 25 May 2022. DOI: 10.3233/SHTI220487.
-